

Болюк О. М.

Кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник
Інститут народознавства Національної академії наук України

ЕКСПЕДИЦІЙНІ ЗАУВАГИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ СНИЦАРСТВА: КОЛО ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

Сницарство – галузь художнього деревообробництва, призначенням якої є виробництво обладнання для церковного інтер'єру, рідше – для побуту. Усі дерев'яні церковні предмети вважаються сницарськими творами, якщо декоровані профілюванням, різьбою, позолотою чи живописом.

Наявні високохудожні твори з XVI ст. аж до початку XXI ст. засвідчують часову протяжність традиції цього вишуканого ремесла. В загальноісторичному розвитку сницарства Україна посідає особливе місце, оскільки тут існували й досі функціонують чи виникають нові осередки, осібно працюють майстри, якими створено безліч дерев'яних церковних предметів.

Дослідження дерев'яного українського церковного обладнання завжди буде актуальним. Таке твердження аргументується важливістю вивчення сакрального художнього деревообробництва, оскільки його твори – приклади синтезу мистецтв. Цінним є також чинник хронологічних змін обладнання церковного інтер'єру. Адже впродовж існування християнської будівлі її інтер'єр зазнає періодичних доповнень, зокрема й у нагромадженні різночасових творів сницарства. А це уможливорює простежити еволюційні процеси такого художнього явища, зміну смаків та творчу манеру одного автора чи стилістики різьбярського осередку. Актуальність вивчення дерев'яного обладнання підтверджується також гострою потребою зберегти і популяризувати церковне мистецтво, яке своєю самотністю вирізняється з-поміж художньої культури християнства інших країн.

У рамках програми відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, автор статті вже два десятки років вивчає сакральну деревообробку, в т.ч. під час наукових експедицій на теренах західних областей. У ході роботи вдалось нагромадити значний фактологічний матеріал, зокрема зафіксовано цінні об'єкти сакрального мистецтва у вигляді обмірів, знімків, опису, а також проведено інтерв'ю з місцевими респондентами [1].

Вивчення давнього і сучасного різьбленого дерев'яного облаштування українських церков кожного з населених пунктів краю утруднюється через низку причин як наукового характеру, так і негативних економічних, соціальних факторів. Серед них: малий рівень обстеження творів церковної різьби, а відтак більшість їх ще не введено в науковий обіг; вони досі не стали предметом мистецтвознавчого аналізу; економічно слабка консерваційна, реставраційна й охоронна спроможність відповідних державних установ та ін. чинники зумовлюють активно їх досліджувати.

Документація. Однією чиненнайважливішою проблемою є *відсутність належної методики комплексного вивчення творів сакрального мистецтва на рівні державної програми.* Зазвичай цією тематикою займаються фахівці, які володіють інформацією вузькопрофільних ділянок й обмінюються результатами, досвідом на рівні круглих столів, конференцій та індивідуальних контактів [2]. Існування документа держзамовлення та його реалізація робочою групою фахівців уможливило б створити повноцінну каталогізацію сакральних творів, на відміну від низки популярних краєзнавчо-пізнавальних веб-ресурсів [3]. Показовим взірцем для нагромадження інформативної бази, хоч і в друкованому варіанті, може слугувати багатотомний “Каталог пам'яток мистецтва у Польщі” [4].

Виявлення, фіксація, атрибуція раритетів й сучасних творів, їхнє впорядкування в електронну систему каталогу дозволять доповнити наявну типологію церковного облаштування, визначити окремі риси інтерпретації загальноєвропейських художніх стилів у місцевій творчості та локальні ознаки художнього деревообробництва, а також вивчити столярно-сницарські вироби професійних майстрів XX – початку XXI ст. [5]. Така потужна інформативна база стане ефективним джерелом для нових поглиблених досліджень, які також опиратимуться на відомі вже праці [6].

Методологію досліджень результатів будь-якої творчої діяльності становить комплекс методів, серед яких у мистецтвознавстві основними є емпіричні: *спостереження* і *вимірювання, опитування*. Вони є основою *дедуктивного (ретроспективного) методу*, що важливо для з'ясування історії явища, а також спроби *прогнозування (гіпотези, припущення)* його подальшого розвитку чи згасання. До теоретичної частини, окрім гіпотези, відносять *морфологічний аналіз*, який дозволяє з'ясувати *характеристику* та *атрибути* досліджуваного об'єкта, виходячи на рівень *узагальнень-синтезу* і *порівняння-аналогії*. Останній метод розглядає також *евристику* – рішення митцем творчих завдань, уможлививши використати *метод реконструкції*, у випадку часткової чи повної втрати оригіналу.

Метод опитування місцевих мешканців у польових дослідженнях сницарства часто не дає якісного результату фіксації усної інформації. За останні роки, в основному у зв'язку з демографічним спадом, спостерігається тенденція інтерв'ювати людей, вік яких не перевищує й п'ятдесяти років, що відповідно відображається на обсязі здобутих відомостей. Водночас в окремих населених пунктах помітно слабку обізнаність парафіян про життя місцевої церкви. Тому *одним із завдань місцевих освітянських осередків має бути неодноразова популяризація видатних місць, історії та особливостей краю*.

Здобуття необхідної інформації зав'язується на рівні емоційно-симпатичного зв'язку, індивідуально-психологічного світогляду та колективно-суспільних візій. Тому безпосередній контакт є важливим способом отримання інформації та ознайомлення з творами сакрального мистецтва. Досвід автора вказує на моменти, які спорадично виникають між науковцями і парафіянами у площині довіри. Негативне налаштування *a priori* ускладнює польову роботу експедиції. Завдяки тактовній бесіді та правильній дипломатичній поведінці науковців, відсоток оглянутих храмів значно більший, ніж кількість церков, не відчинених дослідникам.

Основними частинами атрибуції твору, окрім її загальновідомої та діалектної назв, завжди важливі авторство, період створення, матеріал.

Великим успіхом для дослідника у час обстеження церковного мистецтва є виявлена *епіграфіка*. Якщо написи ззовні церков існують порівняно часто, то *авторські підписи* дерев'яних предметів церковного обладнання трапляються вкрай спорадично. На них можна віднайти рік виготовлення й авторство у вигляді монограми. Хронологічну (часову) атрибуцію пам'ятки полегшує збережений первісний її вигляд без втручання псевдореставраційних робіт. Отож, **датування творів** сакрального деревообробництва при відсутності будь-якої їхньої документації ускладнено своїми специфічними перешкодами.

Важливим джерелом для проведення мистецтвознавчого аналізу стають візуальні дані, насамперед *декор* та *іконографія*, за наявності їх на площині предмета. Звертається увага на манеру виконання образотворчого письма; вид різьби, який домінує в досліджуваному краї або, навпаки, – привнесений з-поза меж регіону; сюжет зображення та ін. особливості локальної чи, ширше, – конфесійної традиції обладнання церковного простору.

Для дослідження та атрибуції церковного обладнання цінною є здобута інформація, що стосується *провенансу* – історії предмета. Інколи, у ході опитування з'ясується, що початкове призначення художнього твору, який зберігається в церкві, було іншим. Наприклад, частими об'єктами облаштування православного храму стають предмети, виготовлені у минулому для костюлів або помешкань, зокрема колишніх панських маєтків.

Естетика. На тлі розмаїття сакральної творчості Західної України постала водночас низка негативних явищ щодо творів церковного мистецтва. Неодноразово звернено увагу представників місцевої громади на таких негативних наслідках від т.зв. "ремонтних робіт" пам'яток архітектури, де використовувались будівельні матеріали невластиві для традиційного будівництва регіону. Зокрема йдеться про сайдинг, що повністю змінює візуальне сприйняття храму. Використання пластикових рослин на облаштуванні становить одне із проблематичних питань стосовно розуміння місцевою громадою й священниками доцільності привнесення у церковний інтер'єр невластивої традиційній культурі антимистецької продукції.

Строкатість обладнання часто створює дисонанс у предметному середовищі, що у мистецькому розумінні унеможлиблює досягнення ансамблевості інтер'єру. Тому в цьому контексті значимим є колективне відчуття громадою естетики у створенні системи церковного обладнання.

Отже, незважаючи на понад столітнє наукове зацікавлення українським церковним мистецтвом, на сучасному етапі залишається актуальним виявлення і вивчення пам'яток у польових умовах. Атрибуція художнього твору церковного мистецтва, виявленого під час експедиційних мистецтвознавчих студій, є важливою, оскільки відразу на місцевості краще можна оцінити його функціонування, розміщення серед предметного середовища інтер'єру; методом гіпотез виявити ймовірні відмінності від первісного вигляду. Таке комплексне встановлення достовірних даних об'єкта, за умови професійності дослідника, може виявитись остаточним. Проте можливі й уточнення з метою досягнення об'єктивного результату, які зазвичай здійснюються із залученням архівних матеріалів та відомостей з опублікованих досліджень.

Фіксація виявлених експедицією раритетів уможлиблює повніше висвітлювати розмаїття втілених сницарями художніх ідей. Водночас діалог з місцевим населенням сприяє кращому розумінню серед парафіян цінності пам'яток, відповідно зменшує вірогідність бездумного “оновлення” давнього облаштування. Впродовж років незалежності завдано суттєвої шкоди давнім творам сакральної архітектури та церковного мистецтва самими парафіянами.

Примітки

1. Архів ІН НАНУ, ф. 1, оп. 2, од. зб. 411. Експедиція на Закарпаття, 1995; од. зб. 430. Експедиція на Буковину, 1996; од. зб. 462. Експедиція на Покуття, 1998; од. зб. 473. Експедиція на Покуття, 2001; од. зб. 496. Експедиція на північно-західне Опілля, 2002; од. зб. 523. Експедиція на Центральну Бойківщину та північно-західне Закарпаття (закарпатську Бойківщину), 2005; од. зб. 536. Експедиція на північно-східну Бойківщину та Підгір'я, 2006; од. зб. 555. Експедиція на Північну Буковину, 2007; од. зб. 581а. Експедиція на Буковинську Гуцульщину, 2008; од. зб. 596а. Експедиція на центральне Закарпаття, 2009; од. зб. 599. Експедиція на Рівненське Полісся, 2010; од. зб. 611. Експедиція на східне Опілля та Західне Поділля, 2011 /Польові матеріали Болюка О. М./ Експедиція на Західну Волинь, 2012; /Польові матеріали Болюка О. М./ Експедиція на південно-східне Покуття, 2013; /Польові матеріали Болюка О. М./ Експедиція на південно-східне Покуття, 2014.
2. Напр., періодичні видання: “Народна творчість та етнографія”, “Вісник “Укрзахідпроектреставрація”, “Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв”, “Мистецтвозаство”, “Записки Наукового товариства імені Шевченка”, “Історія релігій в Україні”, “Сакральне мистецтво Бойківщини: Наукові читання пам'яті Михайлі Драгана”, “Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи”, “Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях”, “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї”, “Апологет” та ін.
3. Крушинська Олена. Дерев'яні храми України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.derev.org.ua/>. Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 квітня 2015 р.
4. Katalog zabytków sztuki w Polsce. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii nauk.
5. Болюк О. Новаторські підходи в облаштування церков західних областей України // Програма VI міжнародного конгресу українців (Донецьк, 28 червня – 1 липня 2005 р.). – Донецьк : Газетно-видавнична корпорація “Новая печать”, 2005. – С. 99; Болюк О. Сучасний інтер'єр бойківських церков: проблема художньої цілісності // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії 6 зб. наук. праць. – Вип. 8 / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2008. – С. 46-52; Болюк О. Церковні дерев'яні вироби з контурною різьбою: специфіка орнаментальних мотивів та іконографічних типів // Народознавчі зошити. – 2014. – Ч. 6. – С. 1298-1313.
6. Напр., такі праці: Константинович Я. Б. Иконостас: Студії і дослідження : У 2 т. – Т. 1. – Львів : Наукове товариство імені Т. Шевченка, 1939 / Konstantynowicz J. B. Ikonostasis. Studien und Forschungen. – Lemberg, 1939. – Bd. 1 / [Переклад М. В. Дутки і Р. М. Дутки : Рукопис]; Січинський В. Українське деревляне будівництво і різьба. – Львів, 1936. – 32 с.; Драган М. Українські деревляні церкви: генеза і розвій форм: В 2 т. – Львів, 1937. – Т. 1. – 159 с.; – Т. 2. – 135 с.; Свенціцька В. Різьблені ручні хрести XVII–XX ст. : в 2 ч. – Ч. 1. Текст. – Львів, 1939. – 39 с.; – ч. 2. Ілюстрації. – Львів, 1939. – 24 с.; Таранушенко С. Дерев'яні різьблені хрести Слобідської України. – Харків : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Інститут рукопису; Харківський приватний музей міської садиби, 2012. – 43 с., іл.; Шонк-Русич К. Дерев'яна різьба в Україні. – Нью-Йорк, 1982. – 183 с. Тарас Я. Українська сакральна дерев'яна архітектура: Ілюстрований словник-довідник. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. – 582 с.; Будзан А. Різьба по дереву в Західних областях України (XIX–XX). – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – 106 с.; Моздир М. Українська народна дерев'яна скульптура. – К. : Наукова думка, 1980. – 186 с.; Станкевич М. Українське художнє дерево XVI–XX ст. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. – 479 с.; Одрехівський Р. Сакральна різьба по дереву в Галичині XIX – першої половини XX століть: Історія та художні особливості. – Львів, 2007. – 287 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божію”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015